

O'ZBEK MILLIY NAQSHLARINING HUDUDLAR LIBOSLARDA
QO'LLANISH BO'YICHA TAHLILI

Nazarov Abdulvohid Mamarasulovich

Namangan muxandislik texnologiya instituti assistenti

G'aniyeva Muxfira Xumaydullo qizi

Namangan muxandislik texnologiya instituti 4-kurs talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada o'zbek milliy liboslarida badiiy bezaklar elementlarini, naqshlari ramziy ma'nosi va ularning hududlar bo'yicha taxlili keltirib o'tilgan., hamda dizaynerlar uchun ijodiy manba sifatida bebaho ekanligi takidlab o'tilgan. O'zbek milliy naqshlarining hududlar liboslarda qo'llanish bo'yicha tahlili

Kalit so'zlar: san'at, amaliy san'at, hudud, naqsh, rang, libos, simvalizm, semantika, kompozisiya, bezak, milliy,

Kirish.

O'zbek milliy naqshlari chuqur ma'noli - simvolizm, atrof muhitning badiiy tasviri, kundalik hayot, tarixiy voqealarni va sirlarini o'zida aks ettiruvchi kalit kabidir. Milliy naqshlar o'zining uzoq o'tmish va kelib chiqish tarixiga qarab turli nomlarga ega. O'zbek milliy naqshlari:

- Badiiy dekorativ kashtachilik namunalarida;
- Yog'och o'ymakorlik ustachiligida;
- Kulolchilik namunalarida;
- O'zbek milliy matolarida;
- Zargarlik buyumlarida;
- Betakror va maftunkor tarixiy inshootlar va masjidlarda o'z aksini

topgan.

Ko'p asrlar davomida o'zbek xalqi dekorativ amaliy san'atning boy hamda rang-barang amaliy-badiiy an'alarini yaratib kelgan. Amaliy san'at – xalqning

turmush san'atidir, uning eng muhim belgisi badiiy ijod bilan moddiy talabning chambarchas bog'langanligidir; badiiyat va amaliy zaruriyatning o'zaro uzviy bog'liqligi, ularning g'oyaviy-badiiy va ijtimoiy-amaliy mohiyatlarining birligini vujudga keltiradi. Amaliy san'at asarlarini shaklning maqsadga muvofiqligi hamda shakl va tasvir birligi ajratib turadi. "Naqsh" so'zi lotin tilidan tarjima qilinganda "bezak" ma'nosini beradi, jumladan amaliy san'at ustalarining buyumlarida, arxitektura namunalarida, uy-ro'zg'or buyumlaridan tortib kiyim-kechaklar u bilan qoplangan.

Usullari:

O'zbek milliy naqshlari jilosi, naqsh turlari, ranglari, tayyorlanish texnikasiga qarab hududlarga va yo'nalishlarga bo'linadi. Bular Toshkent-Farg'ona, Samarqand-Buxoro, Surxondaryo-Qashqadaryo, Xorazm- Nurota, Qoraqalpoq yo'nalishlaridir.

Toshkent - Farg'ona naqshlari o'zining nafisligi, ranglarning bir-biriga asta-sekin o'tishi, aniq bir koloritga qat'iy rioya qilishi, geometrik va o'simliksimon naqshlarning ko'p ishlatilishi bilan ajralib turadi. Naqshlar ko'pincha yashil gammada ishlanadi. O'simliksimon naqshlardan oygul, paxta, bofta, uch barg, shukufta, bargli gul va boshqa elementlar aniq stilizasiyalashtirilgan. Asosan, naqshlar xalq amaliy san'atida ko'p foydalanilgan. Kiyimlarda esa naqshlar deyarli foydalanilmagan. Ayollar kiyimida asosan, yangi tushgan kelinchaklarning oyoq kiyimlarida va lozimlarining jiyaklarida ko'rishimiz mumkin. Jiyaklarda bodom, o'simlik va geometrik naqshlari qo'llanilgan. Erkaklar kiyimida esa asosan, beqasam to'n, ichlaridan oq yaxtak, oyoqlariga maxsi, boshlariga ko'k duxopa do'ppi kiyishgan. Farg'ona erkaklar kiyimlarida esa do'pilarida qora matoga oq iplar bilan - Qalampir, qo'y shohi naqshlari kashtalangan.

Farg'ona naqqoshligida ham xuddi Toshkentda bo'lgani kabi, ko'p uchraydigan elementlarni "mehrob", "madohil", "bodom" va "buta" naqshlari tashkil etadi. Undagi asosiy naqshlarning atrofida yordamchilari — "chorgul", "shobarg", "oygul", "zanjira" naqshlari turlari hamkorlik qiladi. Farg'ona vodiysida bezak-ashyolar eng ko'p tarqalgan. Ulaming har biri bir necha shaklda maxsus nomga

ega: bo'yin va ko'krakka taqiladiganlari - paykoncha, arpa jevak, zebigardon, nozigardon, tanga jevak, tumor, bozvand, tilla tumorcha, bo'yin tumor, ko'krak tumor, sochning ikki tomoniga taqib, ikki yelkaga tushirib qo'yiladigan zarkokil, orqaga taqiladigan tanga cho'lpi, peshonaga taqiladigan tilla bargak, tilla qosh, jag'a va har xil soch popuk (par soch popuk, naycha soch popuk, panjara soch popuk, bekokil va besh kokil, qubbali soch popuk va x.k.), Toshkent Farg'ona zebu ziynatlaridan zebugardon, bilak uzuk, sirg'a va boshqalarda asosan geometrik, o'simlik va islmiy naqshlar ishlatilgan.

Buxoro-Samarqand. Qadim – qadimdan Buxoro va Samarqand shoyi, yarim shoyi barqut va ip-gazlama matolar ishlab chiqarish bilan shuhrat qozongan. Gazmollarning gullari alohida ahamiyat kasb etadi. Qo'l bola matolarning badiiy bezagi asosan, ikki turdan iborat: yo'l – yo'l chiziqlarni bir maromda almashib turishidir. Xotin – qizlar liboslari uchun asosan, mahalliy hunarmandlar to'qigan "alacha", "beqasam", "adras" singari turli ipak va paxta matolardan foydalanilgan. XX asrda Samarqand abrli gazlamalari ko'rinishi, badiiy uslubi jihatdan ko'proq Buxoro tayyorlagan gazlamalar bilan o'xshash bo'lgan. Masalan, abrli gazlamalarda Buxoro maktabiga xos bo'lgan yirik naqshlar va yorqin rang (asosan och-qizil, och-binafsha, nofarmon rang)ning qo'llanishi kuzatiladi. Mahalliy matolar kompozitsiyasi, asosan, aylana, kvadrat, romb, olti qirrali chambarak, S shaklli naqsh unsurlaridan tashkil topgan edi.

2-rasm. Buxoro va Samarqand zardo'zlik naqshlari.

Buxoro va Samarqand kiyim-kechagi, asosan, ustki va ichki ko'ylak, ustki va ichki ishton va ustki va ichki chopondan, boshga do'ppi, salla, oyoqqa kalish- mahsi va etik kiyishdan iborat bo'lgan. Erkak – ayol va katta – kichiklar kiyimlari bichimining deyarli bir hilligi ularning qadimiyligidan darak beradi. Bosh kiyimi-do'ppi yorqin rangli geometrik naqshlari bilan ajralib turadi. Romb, geometrik korinishdagi qo'y shohi, to'rtburchak va doira kabi naqsh turlari ifodalangan. Erkaklar cho'pon va ko'ylaklarida geometrik shakldagi jiyaklar qo'llanilgan. Nimcha va kamzollarda jiyaklar hamda qo'y shohi va islmiy naqshlarini kashtado'zlik orqali ifodalangan. Belbog'-qiyiqchada islmiy naqshli kashtado'zlikdan foydalanilgan. Oyoq kiyimlarda islmiy naqshlardan foydalanilgan.

Ayollar kostyumlarida esa bosh kiyimi- do'ppi yorqin sariq, qizil, zangori va yashil ranglarida geometrik naqshlar ifodalangan. Kashtado'zlik uslubida romb, gullar, novda va yaproqlar ifodalangan. Ro'mol xoshiyalari gullar, ilon izi va geometrik naqshlaridan foydalanilgan. Nimcha va kamzollar yorqin sariq, qizil, zangori va yashil ranglarida geometrik naqshlar jiyaklarda ifodalangan. Kashtado'zlik uslubida romb, gullar, novda va yaproqlar ifodalangan. Cho'ponlar markazida kungaboqar va turli gullar ifodalangan, atrofida novda, yaproqlar, geometrik shakllar ifodalangan naqsh turlari va jiyaklardan foydalanilgan. Ko'ylak yorqin sariq, qizil, zangori va yashil ranglarida geometrik naqshlar jiyaklarda ifodalangan.

3- rasm. Ovchilar cholvori va zardo'zi etik. Buxoro.

Kashtado'zlik uslubida romb, gullar, novda va yaproqlar ifodalangan. Lozim jiyaklar yorqin ranglarda va geometrik shakllarda ifodalangan. Paranji jiyaklardan tashqari markazida turli gullar tasavirlangan, atrofida novda, yaproqlar, geometrik shakllar qo'llanilgan naqsh turlarda ifodalangan. Oyoq kiyimi- maxsi, kovush yorqin rangdagi geometrik naqshlardan foydalanilgan.

Surxondaryo – Qashqadaryo. Ushbu mintaqa uchun an'anaviy, o'ziga xos Surxondaryoning ayollari qizil, olcha ranglami juda yaxshi ko'rganlar. Kiyim uchun yo'l-yo'l, sidirg'a va yirik gulli abrli gazlamalarni tanlaganlar. Kiyimlarga kashtalar, nafaqat go'zallik va estetik did berish uchun tikilgan, shuningdek ular diniy asoslarga ham ega bo'lgan. Xususan, bunday bezaklar ayollar, bolalar va kelinchaklami yomon ko'zdan asraydi, deb hisoblangan.

Ayollarning kiyimlarini zargarlik bezaklarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Surxondaryoda zargarlik buyumlari xuddi kiyimlar kabi ushbu mintaqaning etnik turmush tarziga xos bolgan, alohida ajralib turadigan xususiyatlarga ega. Kumushdan ishlangan peshona bezaklari "sinsila" (sil-sila) deb atalgan. Ayollarning ziraklari turli-tuman bo'lgan. Burunga taqiladiganlari "letuva" va "natti" deb atalgan. Surxondaryo ayollari zargarlik buyumlarini juda sevganlar va ko'plab taqib yurganlar.

Erkaklar bosh kiyimi- do'ppida yorqin rangli geometrik naqshlari bilan ajralib turadi. Romb, geometrik korinishdagi qo'y shohi, to'rtburchak va doira kabi naqsh turlari ifodalangan. Cho'pon va ko'ylakda geometrik shakllardagi jiyaklar qo'llanilgan. Nimcha, kamzollar, oyoq kiyim, belbog' va qiyiqchada jiyaklar hamda qo'y shohi va islmiy naqshlarini kashtado'zlik orqali ifodalangan. Ayollar bosh kiyimi-do'ppida yorqin sariq, qizil, zangori va yashil ranglarida geometrik naqshlar ifodalangan. Kashtado'zlik uslubida romb, gullar, novda va yaproqlar ifodalangan. Ro'mol xoshiyalari gullar, ilon izi va geometrik naqshlaridan foydalanilgan. Nimcha va kamzollar va ko'ylak yorqin sariq, qizil, zangori va yashil ranglarida geometrik naqshlar jiyaklarda ifodalangan. Kashtado'zlik uslubida romb, gullar, novda va yaproqlar ifodalangan. Cho'ponlar Markazida kungaboqar va turli gullar ifodalangan, atrofida novda, yaproqlar, geometrik shakllar ifodalangan naqsh turlari

va jiyaklardan foydalanilgan. Ko'ylakYorqin sariq, qizil, zangori va yashil ranglarida geometrik naqshlar jiyaklarda ifodalangan. Kashtado'zlik uslubida romb, gullar, novda va yaproqlar ifodalangan. Lozim jiyaklar yorqin ranglarda va geometrik shakllarda ifodalangan. Parangi jiyaklardan tashqari markazida turli gullar ifodalangan, atrofida novda, yaproqlar, geometrik shakllar ifodalangan naqsh turlarida ifodalangan.

4- rasm. Ayollar ko'ylagi. Surxondaryo.

Oyoq kiyimi - maxsi, kovush yorqin rangdagi geometrik naqshlardan foydalanilgan. Qashqadaryo va Shahrisabzning kashta tikilgan buyumlari o'zining yorqinligi, ranglarining uyg'unligi bilan ajralib turadi. Bu erkaklarning choponlari, shalvarlari, do'ppilari, kuloh va turli-tuman ayollar buyumlari, ya'ni ro'mol, sumkachalar, dastro'mol, oynaxalta, taroqxalta va boshqa buyumlari bo'lib, ular qarama-qarshi ranglar: yorqin qizil, to'q-sariq, to'q-jigarrang, binafsharang, yashil ranglar bilan ajralib turadi.

Qashqadaryo va Shahrisabzda kashta tikishning "yo'rma" va "kandaxayol" usuli qabul qilingan bo'lib, kashtaning "iroqi" usuli keng tarqalgan.

Xorazm-Nurota: Xorazm — qadimiy voha bo'lib, O'zbekistonning shimolida joylashgan, keskin kontinental iqlimi, yozi issiq va qishi qattiqligi bilan ajralib turadi. Kiyimlarning o'ziga xosligi uni kiyadigan kishilarning yoshi, ijtimoiy ahvoli, dunyoqarashi, hayotdagi qayg'uli va quvonchli hodisalar, xo'jalik

yuritishi va tabiiy shart-sharoitlar bilan belgilanadi. Bu me'yor va talablar kiyimlarni tikishda foydalaniladigan matolar, ularning naqshlari, bezatilishi, ranglari, kiyimlarning bichimi va katta-kichikligiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi.

Xorazm xalqining milliy kiyimlari quyidagi xususiyatlari: uyg'unlashib ketgan ranglarning an'anaviyligi, erkaklar va ayollar bosh kiyimlari (mo'ynalari uzun katta shapkalar) shaklining o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bunday bosh kiyimlar chugirma telpak deb ataladi, u qo'y terisidan tikilgan bo'lib, uni erkaklar yil davomida kiyib yuradilar. Lachak deb ataladigan marosim bosh kiyimi va o'ziga xos zargarlik buyumlari milliy libosning elementlarini tashkil qiladi. Erkaklar kostyumi. Bosh kiyimi do'ppida bodom, qo'y shohi naqsh turlarida ifodalangan. Cho'pon va ko'ylakda geometrik naqshli jiyaklardan foydalanilgan. Nimcha va kamzollarda geometrik naqshli kashta turlari bilan naqshlangan. Belbog'lar zodagonlarda zargarlik buyumlaridan foydalanilgan. Unda asosan, islmiy naqshlar aks etgan. Qiyiqcha islmiy naqshlardan xoshiyalar bezatilgan. Oyoq kiyimi zodagonlarda geometrik naqshlardan foydalanilgan.

Ayollar kostyumi. Bosh kiyimi do'ppida islmiy naqshlar, gular, novda va yaproq naqshlar qo'llanilgan. Ro'mol kashtado'zlik orqali islmiy naqshlar, gular, novda va yaproq naqshlar qo'llanilgan. Nimcha va kamzollar anor guli, lola, kungaboqar, doira, yaproqlar kashta uslubida qo'llanilgan. Cho'ponlarda geometrik naqshlardagi jiyaklar qo'llanilgan. Ko'ylak yorqin sariq, qizil, zangori va yashil ranglarida geometrik naqshlar jiyaklarda ifodalangan. Kashtado'zlik uslubida romb, gullar, novda va yaproqlar ifodalangan. Paranja jiyaklardan tashqari markazida turli gullar tikilgan, atrofida novda, yaproqlar, geometrik shaklli naqsh turlari mavjud. Oyoq kiyimi - maxsi, kovush yorqin rangdagi geometrik naqshlardan foydalanilgan.

Qoraqalpoq milliy kiyimlari va bezaklari. Qadimdan qoraqalpoqlar geometrik naqshlar asosida matoga ipak ipi yordamida qo'lda tikilgan mayda xoch shaklida kashtalar tikishgan. Ushbu usul shiris-nagis deb atalgan. Qoraqalpoq bezaklari kosmogon belgilardan: xoch va uyurma rozetka (quyosh turishi, dunyo tomonlari), zigzag (samo suvi), romb (unumdorlik)lardan tashkil topgan edi.

Alohida farovonlikka eltadigan naqshlar sifatida: qo'y shoxi, qurbaqalar, g'oz bo'yni, chayon dumi, qarg'a changali, qush tili, o'simliklar urug'i va gullar hisoblangan. Shuningdek, zargarlik buyumlari, asbob-uskunalar va ovchilik qurollari ham qoraqalpoq kashtachiligida uchragan.

Qoraqalpoq naqshlari va bezaklari juda qadimiy bo'lib, ular skiflar davriga borib taqaladi. Bu zargarlik buyumlarining aksari, masalan "shar-tuyme", "anshik" shokilalari, "burgutning tog' qo'yiga hujumi"ni tasvirlayotgan chakka tumori (kiran)lar boshqa xalqlarda uchramaydi. Zargarlar yosh qizlar uchun katta ko'krak marjonlari ishlab chiqishgan. Bular jumlasiga: jumalak-tuyme ("ilon izi" nomli belbog' naqshli, yarim tuxum shaklidagi bezaklar); baka tuyme (uslubga solingan baqalar); shar-tuyme (xoch shakliga ega Quyosh va Olov ramzi)lar kiradi. "Jaranglaydigan" tasma naqshli ongirmonshak bezagi yovuz ruhlarni haydash qobiliyatiga ega deb ishonilgan. U gumbazsimon shaklga ega edi, uning yumaloq asosidan jaranglaydigan goza sharlari (yong'oqlar) va rombli zanjirlar o'tkazib chiqilgan edi.

Naqshning o'ziga xos xususiyati shundaki, uning foni bir vaqtning o'zida naqsh sifatida namoyon bo'ladi. 60 dan ortiq turdagi va nomdagi ko'zdan asrovchi naqshlar mavjud. Ularning orasida eng mashhuri turli xil shox motivlari kombitnatsiyalari - unumdorlik va farovonlik ramzlari: kos-muyiz (shox jufti), segiz-muyiz (sakkizta shox), oneki-muyiz (12 ta shox) va boshqalar hisoblanadi. Boshqa naqshlarning nomlari o'simlik va hayvonot dunyosi, uy-ro'zg'or buyumlari: tay-tuyak (toy tuyog'i), balik-koz (baliq ko'zi), garga-tirnak (qarg'a tirnog'i), kuskanat (qush qanoti), gul, iringak (ilgak), tarak (taroq), sirg'a, salma (kanal) va boshqalar bilan bog'liq.

Erkaklar kostyumi. Bosh kiyimi- do'ppida rombning murakkab uslubdagi shakli kashta orqali ifodalangan. Cho'ponda old taqilma qismi, yeng va etak qismlari murakkab geometrik-romb, to'rtburchak, uchbuchak shakllar kompozitsiya ifodalangan. Ko'ylakning old taqilma qismida o'zaro zanjirda bo'lgan romb va uning ichidagi ilon izi, islmiy naqshlarning geometrik ko'rinishida o'z ifodasini topgan. Nimcha, belbog' va kamzollarda old taqilma qismi keng hoshiya ichida

romb, doiraning murakkab kompozitsiyasi qo'llanilgan. Qiyiqcha o'zaro zanjirda bo'lgan romb va uning ichidagi ilon izi, islamiy naqshlarning geometrik ko'rinishida o'z ifodasini topgan. Oyoq kiyimlarda geometrik naqshlardan foydalanilgan.

Ayollar kostyumi. Bosh kiyimi - do'ppi va ro'mollarda geometrik va islamiy naqshlardan foydalanilgan. Nimcha, ko'ylal va kamzollarda o'zaro zanjirda bo'lgan romb va uning ichidagi ilon izi, islamiy naqshlarning geometrik ko'rinishida o'z ifodasini topgan va kompozitsiyaning markazida islamiy naqsh ifodalangan. Cho'ponlar old taqilma qismi keng hoshiya ichida romb, doiraning murakkab kompozitsiyasi qo'llanilgan. Lozim jiyaklar geometrik naqshlarda ifodalangan.

Natija:

Rang tuslari orqali kishilarning xarakteri kayfiyati va boshqa xususiyatlarini belgilash mumkin. Tabiatan issiq rang tuslarini yoqtiruvchi kishilar jo'shqin to'pori, qiziqqon xarakter egalari sanalsa, sovuq rang ixlosmandlari aksincha muloyim, bosiq chexrali kishilardir.

Ranglarning inson ruqiy olamiga ta'sirini ko'rib chiqaylik: Yashil rang- tinchlantiradi. Sariq rang- tetiklashtiradi. Qizil rang - kayfiyatni ko'taradi. To'q xavo rang- ishtaxa ochadi. Zarqaldoq rang- e'tiborni tortadi.

Ranglarning ramziy ma'nolari:

Yashil rang - ona tabiat, islom ramzi.

Moviy rang - osmon, koinot, tinchlik, yomon ko'zdan asrash ramzi.

Qizil rang - g'alaba, olov, iliqlik, xursandlik, shodlik, qon.

Sariq rang - muqaddas, yorug'lik, quyosh, kenglik.

Qora rang - motam, cheksizlik, mavxumlik, qo'rquv, tushkunlik, noaniqlik.

Zangori rang - oliy e'tiqod.

Oq rang - poklik, ozodlik, yorug'lik, baxt, omad ma'nolarini anglatgan.

Islamiy naqsh elementlarining ramziy ma'nolari: *Bodom* - baxt iqbol. *Barg* - baxorgi uyg'onish. *Qalampir*- har xil yomonliklardan va yomon ko'zdan asrash ramzi. *Zirk guli* - (Gulsafsar) - osoyishtalik va umr uzoqligi. *Anor* - ezgulik,

to'qchilik, to'kin-sochinlik. *Oygul* - baxt iqbol ramzi. *Jingala* ~ to'kin sochinlik, boylik ramzi. *Olma* - muxabbat ramzi. *Novda* - boylik va farovonlik. *Yaproq* – to'qchilik, baxorgi uyg'onish, navruz. *Isiriq* - yomon ko'zdan asrash ramzi. *Atirgul* – go'zallik ramzi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari xulosasi sifatida shuni ta'kidlab o'tish joizki, har bir hudud o'ziga xos bo'lgan naqsh elementlariga, ranglar gammasiga, bezak turlariga egadir. Naqshlarda qo'llanilgan ranglar inson psixologiyasiga, uning kayfiyatining o'zgarishiga ham ijobiy ham salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Har bir hududning o'ziga xos tarzda naqshlardan foydalanish qoidalari ham mavjud. Odatda, naqsh turlari nimada qo'llanilishiga qarab izohlanadi. Dizayner mutaxassislar yangi libos namunalarini loyihalashtirish jarayonida naqshlarning ramziy ma'nolariga albatta e'tibor berishlari kerak bo'ladi. Bosh kiyimda qo'llanilgan naqsh turlari oyoq kiyimlarda ishlatilmasligi lozim va aksincha. Tadqiqot jarayonida ma'lum bo'lishicha, har bir hudud o'zining takrorlanmas naqsh turlariga ega, jumladan Buxoro, Samarqand va Nurota hududlari bir-biriga yaqin bo'lsada, palak, so'zana va liboslarda qo'llanilgan naqsh namunalari rangi va falsafiy ramziy ma'nolari jihatidan bir-biridan farq qilinishini unutmazlik lozim. Umuman olganda, ushbu mavzu keng qamrovli bo'lib, O'zbekiston hududi bo'yicha barcha hududlar bo'yicha, jumladan Toshkent-Farg'ona, Samarqand-Buxoro, Surxondaryo-Qashqadaryo, Xorazm va Qoraqalpoqda ham o'ziga xos bo'lgan naqshlar keng qo'llaniladi va ulardan badiiy bezak elementi sifatida liboslarda qo'llash bugungi kunda juda dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismoilov H. An'anaviy o'zbek kiyimlari. – Toshkent: Fan, 1979. – 53 b.
2. Jabborov I. M. O'zbek xalqi etnografiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1994. – 320 b.

3. Рахимов Р. Бухара – Петербург. Шелковый путь для дома Романовых (Историко-культурный портрет коллекции МАЭ РАН) // Грезы о Востоке:
4. Русский авангард и шелка Бухары. – Санкт-Петербург, 2006. С. 22–52.
5. Рахимова З.И. К истории среднеазиатского костюма. Костюм Бухары и Самарканда XVI–XVII вв. (по данным миниатюрной живописи) – Ташкент, 2005.
6. Rahmatullayeva U.S. O'zbek xalqining kiyinish madaniyati: an'anaviylik va zamonaviylik (falsafiy-madaniy yondashuv).nom.dis.Toshkent, 2010 y.
7. Sodiqova N. O'zbek milliy kiyimlari: XIX-XX asrlar. – Toshkent: Sharq, 2003. – 160 b.
8. Ундерова Л.В. Узбекская народная одежда XIX-XX вв. – Ташкент: Фан, 1994. – 104 с.
9. Шаниязов К.Ш, Исмаилов Х.И. Этнографические очерки материальной культуры узбеков конца XIX–начала XX в. Ташкент: Фан, 1981.